

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Jesús Arturo Cuéllar Díaz	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.11	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	07/10/25 15:22:50 - 07/10/25 09:22:50	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	22 ee b8 3e cc 45 bb 9d 2f 7a bc cd 11 b9 1f 1c dd fb f1 fb 57 0c 5d d3 a3 26 91 86 54 d4 6d 85 63 4e 6b cc 42 3d d0 57 4e 14 22 bf 37 84 7b 51 74 b2 8e f2 a6 a2 51 5c 05 62 63 38 ad b5 2a a8 be 24 52 7d bb 7a 40 5d 4a 0e de fe 26 56 da ff dc 7b 0c a2 6b 3e 0f 85 da 5d 8d 4d 2a 7d e3 4d 78 cb 75 c7 0e 1e b7 3f 83 39 72 33 86 4f ac 76 54 25 aa 1b e6 96 ac be ba ce 4f 9d d0 77 fa 62 cc a4 eb 98 75 a6 35 39 e5 e9 b5 48 74 2c 3c a3 b4 d0 83 ff 9f d1 7b 52 db 96 ba 17 27 80 44 bf 35 0b 3d 63 cf 39 99 63 41 ed 89 61 27 c5 44 d5 23 dc 53 14 83 a8 42 74 35 cd 2f 61 dd bc 11 25 05 94 03 eb f7 fb a7 58 76 4a 53 37 c9 a3 0a 40 a5 33 2e ae 36 f5 d3 76 41 a2 61 28 21 1e 07 ba 6f ba 82 fa e5 18 a4 6f c3 77 5a 57 a9 e4 46 1a 19 47 d4 87 2b 11 b1 3d 76 95 05 d2 e4 62 8e d7			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	07/10/25 15:22:50 - 07/10/25 09:22:50			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.11			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	07/10/25 15:22:51 - 07/10/25 09:22:51			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	62498116			
Datos estampillados:	IBUWIXw8UrCny1a+x72O6m+tuFA=			

PJF - Versión Pública

El licenciado(a) Juan Pablo Suárez Lara, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion29353_2.pdf
Secuencia: 8792178

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:37Z / 2026-05-23T01:04:37-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4b 37 f8 bc fd fb e4 b7 11 b2 85 ac bc 8b 35 cb a4 86 72 68 48 0e f8 67 65 31 81 78 6e ac c2 24 16 61 e4 e1 49 d9 48 9e 84 26 4a a6 34 96 a6 96 95 b8 5b 18 c8 0b 21 7d 23 4f 1f 21 49 53 7a fe ae 34 92 4d 82 c2 14 d2 ec 57 8e 85 ee 76 9d 66 b5 44 f0 1c d7 c3 67 30 cb 14 7b 6d 1a ea ac d0 78 bb bb d0 b0 69 a6 db 87 1d ce 02 f0 16 a8 a6 ff c0 0c 40 0d 8e 25 74 1d 6c de 97 d4 28 d6 db eb 50 98 54 61 86 51 73 9b b0 05 c5 6c b9 25 3c 1c a0 ff 78 1c fe 4b 60 27 d6 52 dc 05 a7 e1 b0 e4 f6 3e fa 48 2b 66 fe 09 26 2c f3 a1 68 78 a0 ca 9d 8a 2b ea a1 fe 8a 55 ad 91 d3 a5 39 6e 10 f7 52 45 aa 7a 78 f1 78 34 8c f0 8d b2 8d a1 5f 52 1d ec 97 52 94 50 91 42 c2 3a 96 3d 84 5d fb ec 5f 32 53 06 29 a7 5c b5 1d 5a e6 f7 6e b0 c7 4b 69 22 d5 7b 60 39 a0 a4 1f a8 89 4b 27 09 ed 03 9d 05 e6 01 66 ba dc f7 b0 35 5c 16 0c e8 d7 95 b6 b0 d1 03 ad fb b7 68 3a fa 1f 81 43 d0 a6 64 6c bd 11 79 e4 bb da ac 92 13 2f 86 9e f2 22 ef a6 b8 43 25 ea 55 32 a5 dc d8 83 3e 2a 4c d2 55 b0 75 75 f7 ad 6a b2 a2 ef 07 f7 79 ef b3 29 fa f9 e1 ca 0d 9e c2 a3 8e 07 41 e3 4e 53 13 c2 28 28 42 aa 6b 45 e2 80 8e c7 cc 95 14 9a ef 54 19 5c 09 25 bf d3 b5 06 4d 32 04 dd 4b 47 b0 7d			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:38Z / 2026-05-23T01:04:38-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:37Z / 2026-05-23T01:04:37-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523859			
	Datos estampillados:	0156E88CE6BDAF021B7CDC5E1A6953568316E8A50C9210EDA7C14BB0D9EDEADE 2D8FB6DF3A833BB1BBC031DFA6C8BA39933472AD49670483DAE8CF439E6FB94F			

0156E88CE6BDAF021B7CDC5E1A6953568316E8A50C9210EDA7C14BB0D9EDEADE2D8FB6DF3A833BB1BBC031DFA6C8BA39933472AD49670483DAE8CF439E6FB94F